

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

Engr. Joseph O. Golingay, INV, PhD(cand)

Assistant Professor III

Technological University of the Philippines -Visayas

jogolingay@gmail.com

“SI PALAKANG PEPE AT MARYONG BUTETE”

May isang palakang nagngangalang Pepe
Siya'y matalik na kaibigan ni Maryong Butete
Ang magkaibigan ay laging magkasama
Saan man pumaroon ang isa, an'dun din ang isa

Minsang nag-usap ang magkaibigan
Nang mga paksang makabuluhan
“Ano kaya ang mangyayari”, wika ni Pepe
“Kung wala nang taong pumunta dine”

“Malamang magkaroon ng kapayapaan
Dito sa sapang puno ng kariktan”
Ang marahang nasambit ni Maryong Butete
Na nagiisip anong sa lahat ay makabubuti

“Subalit ang tao ay walang pakundangan
Lahat ay kukunin kahit di kailangan
Sa maayos o marahas na paraan”
Wika ni Pepe na may kalungkutan

Nang biglang may mga sasakyang umugong
Na parang kulog na dumadagundong
Na ikinagulantang ng magkaibigan
Tulad sa mga naninirahan sa sapa ng kariktan

Dumating ang kanilang kinatatakutan
Mga taong saan kaya ang pinanggalingan
Dala dala ang maraming kagamitan
Na ngayon lang nasilayan nang magkaibigan

Nakakabingi ang ugong ng mga makinarya
Nagbagsakan ang mga punong matatanda na
Pugad nang mga ibon sa sanga ay nangagsira
Maraming hayop na tirahan ay nawala

Ang magkaibigan ay puno nang kalungkutan
Nang masilayan ang sapang dating puno ng kariktan
Ngayon ay nababalot ng napakaruming langis
Wala silang magawa kundi ang tumangis

